

Elena **SUFF**

doctor în filologie, traducătoare

Note pentru o didactică a traducerii

CZU 81'255.4 |

Rezumat: *Articolul prezintă o serie de considerațiuni generale asupra modului în care poate fi format și educat traducătorul literar de succes. Pe lângă preceptele, valorile și atitudinile relevante, se examinează instrumentarul traducătorului, sursele și resursele utile, precum și unele dificultăți tipice de care se poate ciocni traducătorul.*

Cuvinte-cheie: *traducere literară, didactică, formare, competențe, atitudini.*

Abstract: The article presents a number of general considerations concerning the training and education of successful literary translators. We examine the relevant principles, values, and attitudes, as well as instruments, sources, and resources. Attention is also paid to certain typical issues and difficulties a translator is bound to encounter.

Keywords: literary translation, didactics, training, skills, attitudes.

”Unii spun că traducerea ar cere mai puțină fantezie, mai puțină creativitate, mai puțină cultură, mai puțin ”eu” decât scriitura. Însă nu e adevărat.”

(Serena Vitale, venerabilă traducătoare italiană)

Traducerea, ca și scriitura, este o artă care nu se poate transmite prin simplul transfer de cunoștințe – se pot însă învăța abordări, trucuri, tehnici de soluționare a dificultăților și se pot educa atitudini. Înțelegem prin traducere literară traducerea, în scris, a tuturor speciilor care necesită flexibilitate și competențe de mânăuire a limbajului literar: vorbim, așadar, nu numai despre literatura artistică (*fiction*), ci și despre publicistică, eseistică, literatura istorică, documentară, de popularizare a științelor etc. (*non-fiction*). Nu vom examina traducerea tehnică/informativă, traducerea juridică, medicală etc., care, deși pornesc de la aceleași operațiuni intelectuale, necesită altfel de competențe și, probabil, altfel de temperament și aptitudini. Nu vom viza nici traducerea orală – or, traducătorii orali, adică interpreții, și traducătorii de limbaj scris necesită competențe speciale destul de diferite. Astfel, pentru un interpret viteza reacției și memoria fulgerătoare sunt cu mult mai importante decât pentru traducătorul scris, care, chiar și constrâns de termeni-limită, are totuși timp pentru a consulta dicționare, a verifica informații pe motoare de căutare și a-și revizui și redacta textul.

Evităm intenționat referințele la curricula și standarde concrete, pentru că vom vorbi despre o abordare didactică în stare pură, aplicabilă, cu ajustări, la efectiv orice categorie de vârstă și etapă a educației formale, cu condiția atingerii unui anumit nivel de stăpânire a limbilor vizate. De aceea, deși ne vom referi, convențional, la *elev*, invităm cititorul să vizualizeze demersul didactic în contextul care i se pare mai relevant și mai apropiat – gimnaziul, liceul, dar și colegiul, studiile de licență, de masterat sau de doctorat. Preceptele prezentate se pot implementa de la primele exerciții de traducere, realizate la nivelurile inițiale de învățare a limbii străine.

O simplificare extremă ar insista că este suficient ca traducătorul să *înțeleagă* excelent limba originalului; nu ar mai fi nevoie să știe să se exprime în această limbă, că doar se va exprima în limba-țintă. În realitate însă persoana care nu stăpânește adecvat exprimarea în limba din care traduce pierde automat din înțelegere, pentru că, fiind incapabilă să vorbească și să scrie liber în limba în cauză, nu poate nici înțelege suficient de profund și natural cum o vorbesc și o scriu alții. Practica activă și conștientă a limbii din care se traduce, perfecționa-

rea continuă în această direcție sunt necesare pentru formarea unui traducător conștiincios. De aici derivă și studierea permanentă a contextului sociocultural al comunităților unde se scrie în limba din care se traduce, îmbogățirea experienței personale de cititor al unor genuri și specii literare și neliterare diferite (eventual, specifice limbii vizate).

Traducerea presupune (re)crearea unui text care reflectă adecvat textul original: un text scris corect, expresiv, care sună și arată bine, firesc în limba traducerii. De aceea traducătorul va fi capabil să perceapă textul original în toate contextele relevante (literar, istoric, social, cultural etc.); să-l interpreteze; să înțeleagă structura textului și mijloacele de expresie artistică utilizate de autor; să decidă în ce mod și prin care mijloace îl va răsădi în solul lingvistic și cultural al limbii-țintă, fără a pierde din individualitatea stilului auctorial; și, în fine, să se asigure că textul a prins rădăcini și este viabil. Textul rezultat se va redacta *manu propria*; i se pot anexa comentarii și note care să faciliteze înțelegerea; apoi, în colaborare cu redactorul și corectorul extern, textul se pregătește de publicare [3].

A doua limbă care trebuie stăpânită cu fluență și încredere este limba-țintă. *Ce folos că ai umbrelă, dacă ghetele-ți sunt sparte*, remarcă sarcastic proverbul irlandez: combinată cu un limbaj nativ stâlcit și sărac, cunoașterea impecabilă a limbii străine rezultă într-un text stâlcit și sărac (remarcăm, *passim*, că, de regulă, anume persoanele bine versate în limbi își dau seama câte aspecte neexplorate le mai rămân și se feresc să-și eticheteze cunoașterea, chiar când este una de nivel superior, drept ”la perfecție”). Considerăm că anume competența de autoredactare, de cizelare a textului propriu până la obținerea unui echivalent fidel spiritului ambelor limbi este calitatea care deosebește traducătorul-meseriaș de traducătorul-artist. În cazul traducerii literare îndeosebi, redactarea ajunge deseori să dureze cu mult mai mult decât simplul transfer al cuvintelor dintr-o limbă în alta, adică traducerea propriu-zisă. De aceea planurile de studii ale specialităților de traducere ar trebui să includă neapărat și cursuri de (cel puțin) stilistică a limbii/limbilor-țintă, nu doar a limbii străine. Astfel, printre cursurile propuse masteranzilor de la specialitatea *Traducerea literară* de la universitatea Vîșșăia Școla Ekonomiki din Rusia se numără redactarea literară, literatura universală pentru traducători, stilistica limbii ruse și stilistica limbii engleze (deocamdată specialitatea le este accesibilă doar traducătorilor din engleză) [3].

Instrumentele. La prima vedere, am presupune că principala resursă a traducătorului ar fi dicționarul bilingv (sau, în contextul de astăzi, site-urile agregatoare de dicționare, care ne oferă variante de traducere dintr-o serie de dicționare bilingve, inclusiv cele specializate – de frazeologisme, de termeni tehnici etc.). Fără îndoială, dicționarul bilingv ne poate prinde bine la etapa inițială de traducere, în special dacă și traducătorul se află la debutul studierii limbii din care traduce. Considerăm însă că un traducător serios își va alege drept carte de căpătâi un dicționar *explicativ* de calitate (în limba de origine): pentru a găsi un echivalent adecvat al cuvântului străin, trebuie să fii sigur că l-ai înțeles corect anume în contextul și sub aspectul în care apare în text. Niciun dicționar bilingv nu va fi capabil să cuprindă multitudinea proteică de sensuri atribuite unităților lexicale de către vorbitori, pe când un dicționar explicativ bun are posibilitatea de a se apropia de acest ideal (și, de regulă, dicționarele explicative se reeditează și se revizuiuesc mai frecvent decât cele bilingve). Astfel, din ”găsesc cuvântul străin în dicționarul bilingv, citesc lista de echivalente în limba-țintă, aleg unul” schema de acțiune se transformă în ”găsesc cuvântul străin în dicționarul explicativ, determin sensul în care apare în textul meu, caut echivalentul în limba-țintă (în memorie, în dicționarul explicativ, în dicționarul de sinonime; eventual, în dicționarul terminologic relevant)”. Din momentul în care elevii sunt capabili să perceapă sensul articolului de dicționar în limba străină studiată, profesorul care își dorește să le formeze competențe de traducători îi va încuraja să lucreze cu dicționarele explicative mai curând decât cu cele bilingve.

În unele cazuri traducătorul înțelege *sensul* cuvântului/sintagmei, este capabil să-i identifice sau să-i inventeze un echivalent în limba-țintă, însă nu e sigur că l-a găsit pe cel adecvat: este posibil ca în domeniul relevant să existe deja un termen acceptat de specialiști, care însă nu s-a reflectat deocamdată în dicționare. În ultimul deceniu al mileniului trecut și în primul deceniu al celui de față, majoritatea traducătorilor din regiunea noastră, care lucrau cu texte din așa domenii ca educația, economia, administrarea, politologia, TIC etc., se ciocneau la nesfârșit de asemenea situații: în limba română nu se definitivase încă un lexic codificat și acceptat pentru un șir de termeni și noțiuni ce apăreau preponderent în textele de limbă engleză. Opțiunile sunt traducerea, adică crearea unui sens nou sau chiar a unui cuvânt/sintagme noi, sau împrumutul termenului străin.

Din punct de vedere stilistic, ambele opțiuni își au plusurile și minusurile. Traducerea literală a termenului are șansa de a facilita înțelegerea lui, însă rezultă uneori în construcții greoaie, care își trădează imediat originea. Traducătorul-stilist simte incoerența deosebit de acut când e vorba de cuvinte care arată frumos sau,

cel puțin, compact în limba de origine: de exemplu, *grassroots*, tradus în română variat, de la literalul *la firul ierbii* până la variatele *local, de bază, simplu*; sau *stakeholder*, care, inevitabil, devine *actor/factor interesat*. Asemenea soluții au totuși avantajul de a fi inteligibile, în timp ce traducătorul care optează pentru păstrarea termenului original străin riscă să rămână neînțeles. În domeniul educației vedem o situație similară: după tentativele timpurii de a introduce echivalente românești pentru termeni precum *feedback (conexiune inversă)* sau *brainstorming (furtună de creieri/furtună de idei/asalt de idei)*, se pare că, în cea mai mare parte, comunitatea pedagogică a acceptat împrumuturile. Este interesant că dicționarul *training* s-a înrădăcinat ca împrumut, însă am optat să traducem *trainer* ca *formator*, iar verbul *to train* – ca *a forma*.

La nivel didactic, nu e posibil și nici nu e nevoie să le dictăm elevilor liste de echivalente, *ad-hoc* și mai puțin spontane, pentru termeni de acest tip. Îi putem însă înarma pe viitorii traducători cu niște trucuri utile. Să presupunem că elevul s-a ciocnit în text de un termen nou, *bullying*, și nu este sigur dacă e cazul să-l lase în forma originală sau să-i caute echivalente în română. Să presupunem că dicționarele bilingve și site-urile care permit verificarea variantelor de traducere prin acumularea exemplurilor din internet (de exemplu, <https://context.reverso.net>) îi sugerează că termenul s-ar putea traduce prin *intimidare, hărțuire, agresiune*. Dar cum decide care este totuși termenul adecvat? Aici intră în joc motorul de căutare. Compunem o sintagmă simplă cu cuvântul-problemă, având grijă să reflecte clar uzul și contextul necesar. Introducem în [google.com](https://www.google.com), pe rând, ”intimidare în școală”, ”hărțuire în școală”, ”agresiune în școală” și ”bullying în școală” și comparăm rezultatele. ”Intimidare în școală” apare în circa 3500 de pagini, ”hărțuire în școală” și ”agresiune în școală” acumulează între 1000 și 1500 de pagini fiecare, pe când ”bullying în școală” apare în aproape 8000 de pagini. Așadar, s-ar părea că, cel puțin cantitativ, știința educației și mass-media au adoptat termenul străin pentru descrierea acestui fenomen deplorabil. Pe lângă cantitate contează însă și calitatea paginilor. Descoperim că termenul *bullying* apare în publicații respectabile precum versiunile românești ale site-urilor unor organizații de talie europeană și mondială (UNICEF, Salvați Copiii, Terre des Hommes etc.); apare și în paginile web afiliate organelor guvernamentale din România și Republica Moldova. Frecvența utilizării indică acceptarea termenului, cel puțin la nivel oficial și profesional; faptul că rămâne un cuvânt străin, de împrumut înseamnă totuși că cititorul care nu-i cunoaște sensul nu-l poate descifra (deși ar putea încerca să-l deducă din context). Într-o asemenea situație îi vom sugera elevului să demonstreze un anumit nivel de flexibilitate și să utilizeze termenul

acceptat într-un text științific, eventual publicistic, însă să potrivească un echivalent românesc dintre cele enumerate mai sus când e vorba de un text literar, mai ales unul destinat copiilor.

Este genul de alegere pe care traducătorul conștiincios se vede nevoit să o facă destul de frecvent (cel neconștiincios nu se mai oprește să reflecteze). Pentru asemenea situații nu există reguli rigide pe care le-am putea preda și executarea cărora am putea-o evalua. În schimb, se va pleda pentru discernământ, grijă și respect față de cititor, flexibilitate și bun-simț, iar exercițiile relevante vor antrena elevii în aplicarea modelului de abordare.

În acest sens, una din speciile potrivite pentru traducătorii începători sunt rețetele culinare: mai interesante, de regulă, decât instrucțiunile de exploatare a tehnicii casnice, ele antrenează comprehensiunea și emiterea unui text funcțional, facilitează (când e vorba de rețete locale, etnice) informarea despre ingrediente și instrumente culinare străine și promovează exersarea în scrierea unui text conform unor cerințe prestabilite, ținându-se cont și de responsabilitatea sporită a traducătorului: traducerea eronată riscă să transforme triumful gospodinei în eșec. Un asemenea exercițiu reprezintă o oportunitate pentru examinarea unor aspecte de genul: cum procedăm cu denumirile de ingrediente care nu au un echivalent în limba-țintă? Cum procedăm cu denumirile de plante sau animale comestibile care au o denumire bine cunoscută în limba de origine și efectiv nu există în limba-țintă? [2, p. 43-44] Cum procedăm cu unitățile de măsură, inclusiv temperatura de coacere, care în rețetele britanice este frecvent indicată ca "nivelul 1-2-3-4-5 de gaz"? Alegem autenticitatea, adică pur și simplu traducem textul, sau lucrăm cu elemente de adaptare, adică trecem paharele în grame, iar gradele F – în C? Discutarea acestor întrebări înainte și după traducerea propriu-zisă este un element important al educării traducătorului conștient și conștiincios, care înțelege că are o datorie și față de cititor/consumator, nu doar față de autor. Până la urmă, cum formulează Umberto Eco într-o carte dedicată în întregime aspectelor mai fine ale traducerii, actul traducerii este unul de permanentă negociere: între traducător și text, între traducător și cititori, dar și între structurile celor două limbi vizate și cultura și experiența istorică a popoarelor care le practică [2, p. 34].

O traducere bună cere și un redactor bun; or, după numeroase autorelectări și autocorecturi, e nevoie de o pereche de ochi neîntinați, care vor examina lucid textul și, cum se întâmplă de cele mai multe ori, vor observa aspecte care i-au scăpat traducătorului. Nu orice redactor de traduceri este capabil de a deveni traducător, însă competențele sale trebuie să se egaleze cu cele ale traducătorului, adică urmează să cunoască și să stăpânească bine ambele limbi, să simtă nuanțele stilistice și ritmul

frazei, să posede suficiente competențe socioculturale pentru a sesiza trimerile la realități străine, care, posibil, vor necesita și o notă de subsol. Așadar, formând traducătorul, vom forma, paralel, și redactorul. Elevii se vor redacta reciproc, iar primele exemple de redactare le va oferi însuși profesorul.

Cu rarele excepții când eterogenitatea textului este intenționată (dar atunci se simte ca atare și în limba de origine), textul tradus trebuie să pară scris în limba-țintă de la bun început: în sensul că trebuie să pară la fel de natural, firesc, fluent, modelat conform sintaxei și stilisticii relevante. Or, traducem sensul propoziției, nu cuvintele, unul după altul [1, p. 7]. De exemplu, o greșeală răspândită la traducătorii începători (indiferent de vârstă și nivelul de școlarizare) este ignorarea faptului că, uneori, acolo unde limba de origine e nevoită să recurgă la construcții lexicale pentru a desemna dimensiunea, vârsta, mărimea, sexul etc., limba-țintă ar putea avea gata un singur cuvânt, care exprimă toate nuanțele necesare. Astfel, în timp ce limba engleză e nevoită să recurgă la construcția *little girl* pentru a descrie un copil de genul feminin de vârstă preșcolară, limba română posedă deja substantivul *fetiță*, echivalentul exact – nu "fată mică" și nici "fetiță mică". Sunt lucruri elementare, care însă – o spunem în baza experienței – se pierd uneori din vedere și necesită un ochi de redactor pentru a le scoate în evidență, iar traducătorul începător suferă uneori de hipersensibilitate și nu e sigur de câtă libertate își poate permite cu textul.

Uneori este important să păstrăm și să reproducem structurile sintactice ale originalului – altelei acestea nu au valoare stilistică aparte și se pot plia și modifica, în limite rezonabile. Cu siguranță, nu vom trece vorbirea directă în indirectă și viceversa, nu vom adăuga sau elimina replici din dialoguri. Însă dacă fraza prea lungă se percepe cu dificultate – și dacă, repetăm, nu e vorba de maniera individuală a autorului, ci pur și simplu se întâmplă ca în limba originalului cuvintele să fi fost, în medie, mai scurte și mai puține, iar în limba-țintă fraza de două rânduri s-a extins la patru – atunci suntem justificați să o împărțim în segmente mai lizibile. Suspendat între datoria de a fi fidel autorului și de a produce un text lizibil și inteligibil pentru cititor, traducătorul literar se vede deseori nevoit să ia asemenea decizii (o problemă mai puțin firească pentru traducătorul tehnic).

Nu există o singură regulă și numai experiența acumulată în cursul lucrului cu o multitudine de texte diverse îl va învăța treptat pe traducător să simtă și să decidă în ce mod e cazul să procedeze în anumite situații. Important este să nu fie blazat, să nu rămână indiferent față de textul produs și persoanele care urmează să-l citească – și să-l asculte: cărțile audio devin tot mai populare și, în ziua de azi, nu este rară practica de a lansa pe piață, simultan, versiunea electronică, tipărită

și audio a cărții. În aceste condiții, și traducătorul, și redactorul vor avea deosebită grijă să evite cacofoniile și aliterațiile obositoare, provocatoare de confuzii la lectura cu voce tare.

Până la urmă, revenim la ideea enunțată inițial: traducătorului literar bun *îi pasă*: de textul original – și se asigură că l-a înțeles adecvat; de reputația autorului – și are grijă să n-o știrbească, denaturând textul la nivel de formă sau mesaj; de cititor – și se străduiește să-i ofere o versiune fidelă și lizibilă a originalului, transpusă într-un limbaj corect, variat și adecvat. Traducătorul care îmbrățișează acest precept-cheie și este gata să lucreze la dezvoltarea propriilor competențe promise să devină, cel puțin, un profesionist serios; dacă are și ceva talent, are șansa de a deveni unul remarcabil și memorabil.

Traducătorul căruia nu-i pasă poate să cunoască ”la perfecție” limbile de lucru, să stăpânească cu virtuozitate mijloacele expresive ale acestor limbi, însă oricum riscă să producă texte neinspirate și scrise de mântuială. Ca și în orice altă profesie, cheia este atitudinea.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Eco U. Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione. Milano: Bompiani, 2003. 392 p.
2. Eco U. Mouse or Rat? Translation as Negotiation. London: Phoenix, 2004. 200 p.
3. Магистерская программа *Литературное мастерство*. Pe: <https://www.hse.ru/ma/litmaster/literarytranslation> (Accesat la 10.12.2021).